

Azərbaycanın tarixi-irs obyektlərinin mədəni turizm məhsulu kimi dəyərləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826530>

Vəfa Xəyyam qızı Mustafazadə

Mingəçevir Dövlət Universiteti

E-mail: mustafazadevefa7@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1625-5915>

Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycanın tarixi irs obyektlərinin mədəni turizm məhsulu kimi potensialı araşdırılır. Tədqiqatda tarixi irs obyektlərinin milli kimliyin qorunmasında, mədəni şüurun yüksəldilməsində və turizm vasitəsilə davamlı iqtisadi inkişafın təşviqindəki rolu qiymətləndirilir. Araşdırmada İçərişəhər, Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı, Şəki Xan Sarayı və “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu kimi seçilmiş əsas tarixi-irs obyektləri təhlil edilir, onların tarixi, memarlıq və sosial-mədəni əhəmiyyətləri ön plana çıxarılır. Mədəni turizm, irs idarəçiliyi və davamlı turizm inkişafı nəzəriyyələrinin inteqrasiyası əsasında araşdırma həm imkanları, həm də bu obyektlərin effektiv təşviqi ilə bağlı çağırışları müəyyən edir. Məqalədə ziyarətçi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, marketing strategiyalarının inkişaf etdirilməsi və mədəni irsin uzunmüddətli qorunması ilə bağlı tövsiyələr təqdim edilir.

Açar sözlər: tarixi irs, sosial-mədəni, məhsul, obyekt, inteqrasiya

Evaluation of historical-heritage objects of Azerbaijan as cultural tourism products

Abstract: This paper explores the potential of Azerbaijan's historical heritage objects as cultural tourism products, emphasizing their role in the preservation of national identity, enhancement of cultural awareness, and stimulation of sustainable economic development through tourism. The study provides a comprehensive review of selected historical key heritage objects, including the Old City (Icherisheher), Gobustan Rock Art Cultural Landscape, Sheki Khan's Palace and “Basgal” State Historical and Cultural Reserve with a focus on their historical, architectural, and socio-cultural significance. By integrating theoretical frameworks of cultural tourism, heritage management, and sustainable tourism development, the research identifies both opportunities and challenges for effectively promoting these sites to domestic and international audiences. The study concludes with recommendations aimed at improving visitor engagement, strategic marketing, and long-term preservation of cultural heritage.

Keywords: historical heritage, socio-cultural, product, object, integration

Giriş

Strateji baxımdan Şərqi Avropa ilə Qərbi Asiyanın kəsişmə nöqtəsində yerləşən Azərbaycan minilliklər boyunca mövcud olmuş müxtəlif sivilizasiyaların, imperiyaların və etnik ənənələrin mirasını özündə cəmləyən son dərəcə zəngin və müxtəlif tarixi-mədəni irsə malikdir. Ölkənin tarixi-irs obyektləri qədim yaşayış məskənlərindən, qala və saraylardan tutmuş məscidlərə, məqbərələrə və digər monumental tikililərə qədər Azərbaycan cəmiyyətinin tarix boyu əldə etdiyi bilikləri, sənətkarlığı və sosial-siyasi inkişafı əks etdirir. Bu obyektlər yalnız keçmişin fiziki göstəriciləri deyil, həm də ritualar, şifahi tarixlər və ənənəvi sənətkarlıq kimi qeyri-maddi mədəni ifadələrin də qorunub saxlanıldığı məkanlardır.

Müasir turizm tədqiqatlarında mədəni turizm getdikcə çoxölçülü fenomen kimi qəbul edilir, bu, yalnız obyektləri fiziki olaraq ziyarət etmək deyil, həm də tarixi-irs məkanlarında qorunan tarixi, sosial və bədii nümunələrlə zehni və emosional əlaqəni əhatə edir. Belə obyektlərdə ziyarətçilərin təcrübəsi şərhedici proqramlar, təhsil resursları, bələdçi turları və interaktiv alətlər vasitəsilə formalaşır ki, bu da onların mədəni və tarixi konteksti dərindən anlamasına imkan yaradır. Bu çərçivədə tarixi-irs obyektləri yalnız turist cəlb edən məkanlar kimi deyil, həm də müxtəlif auditoriyalar üçün bilik, dəyərlər və milli kimliyi nəşildən nəşilə ötürən mədəni laboratoriyalar kimi fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan kontekstində tarixi-irs obyektləri milli kimliyin gücləndirilməsi, mədəni mübadilənin təşviqi və həm yerli, həm də beynəlxalq ziyarətçilərin cəlb edilməsi ilə sosial-iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaq üçün əhəmiyyətli imkanlar təqdim edir. Bu obyektlərin mədəni turizm məhsulu kimi sistemli qiymətləndirilməsi onların daxili və xarici dəyərlərini, qoruma və idarəetmə strategiyalarının yetərliliyini, ziyarətçi davranışını və məmnunluğunu, həmçinin turizm inkişafı ilə qoruma tələbləri arasındakı qarşılıqlı təsiri əhatə edən hərtərəfli yanaşma tələb edir. İçərişəhər, Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı, Şəki Xan Sarayı və “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu kimi obyektlərin praktik nümunələri ilə mədəni turizm, irs tədqiqatları və davamlı inkişaf nəzəriyyələrindən əldə edilən biliklərin inteqrasiyası Azərbaycanın irs obyektlərinin mədəni, iqtisadi və ekoloji baxımdan davamlı turizm məhsulları kimi potensialını daha dərinəndən anlamağa imkan verir. Nəticədə, strateji planlaşdırma, infrastruktur inkişafı, şərhəddici proqramlar və yerli icmaların iştirakının birgə tətbiqi bu əvəzsiz mədəni sərvətlərin cəlbədiciliyini, əlçatanlığını və davamlılığını artırır, həmçinin onların autentikliyinə qoruyaraq gələcək nəsillər üçün uzunmüddətli əhəmiyyətini təmin edir.

Təhlil və müzakirə

Azərbaycanın tarixi və mədəni irs obyektləri mədəniyyət, tarix və turizmin qarşılıqlı təsirini aydın şəkildə nümayiş etdirir. Bu obyektlərin əhəmiyyətini qiymətləndirərkən onların təkcə estetik və tarixi deyil, həm də təhsil, sosial və iqtisadi dəyərlərini nəzərə almaq lazımdır (Əhmədov, 2023: s. 45).

Bakının “göz bəbəyi” – İçərişəhər. İçərişəhər Qafqaz regionunda orta əsr şəhərsalma ənənələrinin nadir nümunəsi kimi 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya irs obyektlərinin siyahısına daxil edilmişdir. Burada yerləşən Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı ölkənin siyasi, mədəni və bədii inkişafının simvolu kimi qiymətləndirilir (İsmayilov, 2018: p. 12). Mədəni turizm baxımından İçərişəhər milli xatirələrin qorunduğu, ziyarətçilərə Azərbaycanın şəhər həyatının tarixi inkişafını və memarlıq üslublarını öyrənmək imkanı verən canlı bir təcrübə məkanıdır. Bu tarixi-irs obyektinin səmərəli idarə olunması yalnız onun maddi strukturlarının qorunmasını deyil, həm də turist təcrübəsinin düzgün yönləndirilməsini tələb edir ki, tarixi autentiklik itirilməsin.

Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı. Bakıdan cənub-qərbdə yerləşən Qobustan, 40 min il əvvələ aid petroqlifləri və arxeoloji tapıntıları ilə tanınır. Bu qayaüstü təsvirlər, qədim insanların gündəlik həyatını, ovçuluq və mərasim fəaliyyətlərini vizual nümunələr vasitəsilə təqdim edir (Fərzaliyev, 2017: p. 58). Qobustan mədəni turizm məhsulu kimi həm akademik maraq doğurur, həm də ziyarətçilərə təcrübə və öyrənmə imkanı yaradır. Davamlı turizm inkişafı üçün təhsil proqramları, izahlı lövhələr, bələdçi xidmətləri və rəqəmsal interaktiv vasitələr tətbiq edilə bilər ki, bu da həm turistlərin daha asan anlamasına töhvə verər, həm də ətraf mühitin qorunmasını təmin edər.

Şəki Xan Sarayı. XVIII əsrə aid Şəki Xan Sarayı gözəl pəncərə ornamentləri, freska işləmələri və dekorativ memarlıq nümunələri ilə dövrünün bədii nailiyyətlərini nümayiş etdirir. Mədəni turizm məhsulu kimi saray material mədəniyyəti vasitəsilə ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, memarlıq və sənət ənənələrini öyrənmək imkanı təqdim edir (Məmmədov, 2019: p. 7). Lakin ətraf mühitin təsiri, ziyarətçi infrastrukturunu və məhdud şərhəddici resurslar obyektin turizm potensialını məhdudlaşdırır. Bu problemlərin həlli həm irsin qorunması, həm də turistlərin təhlükəsiz və səmərəli təcrübəsi üçün çoxölçülü yanaşma tələb edir.

“Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu. İsmayilli rayonunda yerləşən “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu tarixi, memarlıq və mədəni irsin unikal vəhdətini təmsil edir və mədəni turizm məhsulu kimi önəmli potensiala malikdir. Bu qoruq ənənəvi yaşayış kompleksləri, məscidlər, qədim körpülər və yerli sənətkarlıq emalatxanalarını özündə birləşdirir və ziyarətçilərə bölgənin tarixi və sosial-mədəni inkişafına dair əhatəli baxış təqdim edir. Estetik və memarlıq əhəmiyyətindən əlavə, Basqal əsrlər boyu qorunmuş ənənələri, sənətkarlıq bacarıqlarını və xalçaçılıq, yerli kulinariya adətləri kimi qeyri-maddi mədəni təcrübələri özündə cəmləşdirərək çoxşaxəli cazibə yaradır (Babayev, 2019: s. 10).

Basqalın mədəni turizm məhsulu kimi strateji inkişafı irs qorunması, ziyarətçi təcrübəsinin zənginləşdirilməsi və davamlı iqtisadi inkişaf arasında tarazlığı təmin edən integrativ yanaşmanı tələb edir. Qoruma tədbirləri tarixi strukturların fiziki bütövlüyünü prioritetləşdirməli, məscidlər, körpülər və yaşayış kompleksləri kimi memarlıq elementlərinin uzunömürlüliyünü təmin etməlidir. Eyni zamanda, şərhəddici proqramlar, bələdçi turları, emalatxana məşğələləri və interaktiv sərgilərin inkişafı ziyarətçilərin qavrayışını və emosional təcrübəsini artıraraq qorucu daxilindəki tarixi və mədəni nümunələri daha dərinləndirən anlamağa imkan verir.

Bundan əlavə, ziyarətçi mərkəzləri, məlumat lövhələri, əlçatanlıq və yaşayış imkanları kimi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi Basqalı mədəni turizm bazarında rəqabətqabiliyyətli bir istiqamət kimi təqdim etmək üçün vacib rol oynayır. İcma iştirakının təmin edilməsi də eyni dərəcədə vacibdir, çünki yerli əhalinin cəlb olunması həm biliyə, həm də əməyə öz qatqısını göstərir, əhali eyni zamanda mədəni tədbirlərdə iştirak edir və sənətkarlıq məhsulları təqdim edir; bu da turizm inkişafının həm yerli məşğulluğa fayda gətirməsini, həm də ənənəvi təcrübələrin qorunmasını təmin edir (Babayev, 2019: s. 12).

Azərbaycanın digər tarixi və mədəni qoruqlarından, məsələn, Şəki Xan Sarayı və Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı, “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğundan əldə edilən təcrübələr göstərir ki, mühafizə tədbirləri, təhsil proqramları və bazar yönümlü strategiyaların inteqrasiyası mədəni irs obyektlərinin cazibədarlığını, əlçatanlığını və dayanıqlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır (Əsədov, 2024: s. 113). Bu prinsipləri Basqala tətbiq edərək turizm strateqləri qoruğun memarlıq komplekslərini, sənətkarlıq irsini və qeyri-maddi mədəni sərvətlərini ziyarətçilər üçün əhatəli və dərin təcrübə yaratmaq məqsədilə istifadə edə bilərlər.

İqtisadi baxımdan, Basqalın mədəni turizm məhsulu kimi təqdim olunması yerli sahibkarlığı stimullaşdırır, bələdçilik, qonaqpərvərlik və qoruma xidmətlərində iş yerləri təsis edilir, mədəni tədbirlər, məşğələlər və sənətkarlıq satışları vasitəsilə gəlir təmin edilir. Mədəni baxımdan isə bu yanaşma milli kimliyi gücləndirir, mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq edir və maddi və qeyri-maddi irsin gələcək nəsillər üçün qorunmasını təmin edir. Beləliklə, “Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun mədəni turizm məhsulu kimi strateji inkişafı irsin qorunması, iqtisadi artım və mədəni davamlılığı birləşdirən çoxşaxəli bir investisiya hesab olunur ki, bu da həm ziyarətçilər, həm də yerli icmalar üçün faydalıdır.

Dini abidələrin mədəni turizm məhsulu kimi inkişaf etdirilməsi. Məscidlər, kilsələr, məbədilər, türbələr və ziyarətgahlar kimi dini abidələr hər bir ölkənin mədəni və tarixi irsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir, həm maddi, həm də qeyri-maddi aspektlərdən ruhani, sosial və memarlıq əhəmiyyətinə dair dərin məlumatlar təqdim edir. Bu abidələrin mədəni turizm məhsulu kimi inkişaf etdirilməsi yalnız onların tarixi bütövlüyünü qorumaqla kifayətlənməyib, eyni zamanda ziyarətçi cəlb etməyi və iqtisadi dayanıqlılığı artırmağı tələb edən çoxşaxəli yanaşma tələb edir. Dini abidələri turizm sektorunda strateji şəkildə yerləşdirməklə ölkələr həm yerli, həm də beynəlxalq turistləri cəlb edə bilərlər (Ələddinqızı, 2022: s. 3).

Dini abidələrin mədəni turizm məhsulu kimi inkişafı mühafizə tədbirləri, şərhəddici proqramlar və dəstəkləyici infrastrukturun inteqrasiyasını tələb edir. Mühafizə tədbirləri strukturların bütövlüyünü, memarlıq detalları və dekorativ elementləri, o cümlədən freskaları, yazıları və ornamentləri qorumağa yönəlməlidir ki, bu müqəddəs obyektlər öz orijinallığını və mədəni əhəmiyyətini saxlasın. Şərhəddici proqramlar, məsələn, bələdçi turları, məlumat lövhələri, emalatxana məşğələləri və interaktiv sərgilər ziyarətçilərin bu abidələrdəki tarixi, dini və mədəni nümunələrdə həm mental, həm də emosional səviyyədə əlaqə qurmasına imkan yaradır.

İnfrastrukturun inkişafı – ziyarətçi mərkəzləri, əlçatanlığın təmin edilməsi, yaşayış və nəqliyyat imkanları turistlər üçün rahat və məlumatlandırıcı təcrübə təmin etmək üçün vacibdir və bu da ziyarətçi sayını və turizm gəlirlərini artırır. Yerli icmaların bilik paylaşımı, mədəni, sənətkarlıq və qonaqpərvərlik xidmətləri ilə iştirak etməsi də eyni dərəcədə vacibdir, nəticədə

irsin qorunması ilə icma inkişafı arasında qarşılıqlı faydalı əlaqə yaranır (Hüseynov, 2022: s. 90).

Praktiki nümunələr dini abidələrin mədəni turizm məhsulu kimi potensialını göstərir. Məsələn, mürəkkəb memarlığa və tarixi əhəmiyyətə malik Şəki Xan Məscidi mədəni turizm marşrutlarına daxil edilib; bu marşrutlar irs təhsili, bələdçi turları və icma iştirakı ilə birləşdirilir. Həmçinin, tarixi dini təcrübələri və memarlıq xüsusiyyətlərini əks etdirən Atəşgah Məbədinə hər il minlərlə ziyarətçi cəlb edilir və bələdçi proqramları və mədəni tədbirlər vasitəsilə yerli iqtisadiyyata töhfə verilir.

Strateji idarə olunduqda dini abidələr tarixi irsin qorunması ilə iqtisadi və sosial faydaları balanslaşdıran davamlı mədəni turizm məhsulu kimi xidmət edə bilər (Jafarova, 2023: p. 8).

Mədəni turizmin inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yalnız gəlir və iş yerləri yaratmaqla kifayətlənmir, həm də ənənəvi sənətkarlıq, yerli adətlər və mədəni məhsuldarlıq kimi qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına xidmət edir. Tarixi-irs obyektlərinin strateji təşviqi ölkənin global turizm bazarında rəqabət qabiliyyətini artırır və eyni zamanda milli kimliyi və mədəni mübadiləni gücləndirir (Aliyev, 2020: p. 10). Lakin turizmin inkişafı ilə tarixi-irsin qorunması arasındakı balans həmişə həssasdır və obyektlərin uzunmüddətli qorunması üçün idarəetmə təcrübələri davamlı olaraq qiymətləndirilməli və təkmilləşdirilməlidir.

Azərbaycanın tarixi-irs obyektləri qədim yaşayış məskənlərindən, qalalardan və dini abidələrdən tutmuş freska işləmələri və ənənəvi memarlıq komplekslərinə qədər geniş bir spektri əhatə edir və ölkənin zəngin tarixini və mədəni inkişafını özündə cəmləşdirir. Bu obyektləri turizm sektoruna effektiv şəkildə inteqrasiya etməklə Azərbaycan öz mədəni kimliyini gücləndirə, iqtisadi artımı stimullaşdırır və davamlı inkişafı təşviq edə bilər (İsmayılov, 2025: s. 35).

Tarixi-irs obyektlərinin strateji istifadəsi çoxşaxəli yanaşma tələb edir ki, bunu da aşağıdakı kimi sıralamaq olar:

1. Qoruma və mühafizə: Obyektlərin fiziki bütövlüyünün qorunması üçün müntəzəm təmir və bərpa işlərinin aparılması, çürümə və itkilərin qarşısının alınması.
2. Təfsir və təhsil: Ziyarətçilərə bu obyektlərin tarixi və mədəni əhəmiyyətini aşılaman məlumatlandırıcı proqramların və materialların hazırlanması, nəticədə onların təcrübəsinin zənginləşdirilməsi.
3. İnfrastrukturun inkişafı: Ziyarətçilər üçün mərkəzlər və digər xidmətlərin yaradılması və təkmilləşdirilməsi, turizm obyektlərinə əlçatanlığın artırılması.
4. İcma iştirakı: Obyektlərin qorunması və təşviqi sahəsində yerli icmaların cəlb edilməsi, mənsubluq, milli kimlik və qürur hissənin artırılması.
5. Marketing və təşviq: Rəqəmsal platformalar, media və tərəfdaşlıqlar vasitəsilə məlumatlılığın artırılması, həm yerli, həm də beynəlxalq turistlərin cəlb edilməsi.

Azərbaycanın turizm sektorunda tarixi-irs obyektlərinin uğurlu inteqrasiyasını nümayiş etdirən nümunələri belə sıralamaq olar:

- *Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı*: UNESCO-nun Ümumdünya irs obyektlərinin siyahısına daxil edilmiş bu ərazinin qədim petroqlifləri və palçıq vulkanları hər il minlərlə ziyarətçi cəlb edir. Sayt ziyarətçilər üçün mərkəzlər, bələdçi turları və təhsil proqramları ilə inkişaf etdirilmişdir ki, bu da onun qədim dövr əhəmiyyətini vurğulayır.
- *Şəki Xan Sarayı*: XVIII əsrə aid bu saray öz möhtəşəm freskaları və vitraj pəncərələri ilə məşhurdur. Sarayın qorunması və təşviqi sahəsində həyata keçirilən layihələrə bərpa işləri və mədəni turizm paketlərinin hazırlanması daxildir ki, bu da zəngin təcrübələr təklif edir.
- *Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi*: Tarixi hadisələrin acı yaddaşı olan bu kompleks, məlumatlandırıcı sərgilər, bələdçi turları və tədbirlər vasitəsilə mədəni turizm məhsuluna çevrilmişdir ki, bu da regionun tarixini ziyarətçilərə təlqin edir.

Tarixi-irs obyektlərinin mədəni turizm məhsulu kimi strateji inkişafı bir sıra faydalara malikdir (Məmmədov, 2023: s. 58):

- İqtisadi artım: Turizm, giriş haqları, yaşayış, yemək və yerli sənətkarlıq satışları vasitəsilə gəlir qazanılır ki, bu da yerli və milli iqtisadiyyata töhfə verir.
- İş yerlərinin yaradılması: Turizm sektoru qonaqpərvərlik, bələdçi xidmətləri və mühafizə fəaliyyətləri kimi sahələrdə məşğulluq imkanları ilə təmin edir.
- Mədəni mühafizə: Mədəni irsin artan məlumatlılığı və qiymətləndirilməsi ənənələrin qorunmasına və daha yaxşı mühafizə praktikasına öz töhvəsini verir.
- İcma inkişafı: Turizm icma iştirakı və inkişafını təşviq edir, çünki yerli əhali turizm sənayesində fəal iştirakçılara çevrilir.

Azərbaycanın mədəni turizm məhsulları kimi xidmət edən tarixi-irs obyektləri ölkənin iqtisadi və mədəni inkişafında böyük potensiala malikdir. Strateji planlaşdırma, mühafizə səyləri, icma iştirakı və effektiv marketing vasitəsilə bu obyektlər davamlı turizm istiqamətlərinə çevrilə bilər ki, bu da ziyarətçilərə zəngin təcrübələr təklif edir və ölkənin qədim tarixi irsini gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayır.

Nəticə

Azərbaycanın tarixi-irs obyektləri çoxşaxəli, zəngin, unikal mədəni-tarixi və bədii resurslar mənbəyini təşkil edir və bu obyektlər ölkənin minilliklər boyu keçdiyi sosial, siyasi və bədii inkişaf prosesini əks etdirir. Bu obyektlər düzgün qorunduqda və strateji şəkildə idarə olunduqda yalnız tarixi və estetik dəyərlərini qorumaqla kifayətlənmir, eyni zamanda həm yerli, həm də beynəlxalq turistləri cəlbədən davamlı mədəni turizm məhsullarına çevrilir.

Mədəni turizm və irs idarəçiliyi nəzəriyyələrinin inteqrasiyası göstərir ki, bu obyektlərin uzunmüddətli uğuru yalnız diqqətli qoruma və bərpa işlərindən deyil, həm də ziyarətçilər üçün mənalı, cəlbəedici və təhsil yönümlü təcrübələrin yaradılmasından asılıdır. Strateji təşviq tədbirləri, o cümlədən rəqəmsal marketing, interaktiv sərgilər və beynəlxalq əməkdaşlıqlar, bu tarixi-irs resurslarının global səviyyədə tanınmasını və cəlbəediciliyini artırır.

Düzgün idarə olunan tarixi-irs turizmi həm də yerli icmalar üçün iş yerlərinin yaradılması, dəstəkləyici xidmətlərin inkişafı, ənənəvi sənətkarlıq və mədəni məhsuldarlığın stimullaşdırılması kimi imkanlarla iqtisadi faydalar təmin edir. Eyni zamanda, bu təşəbbüslər milli kimliyi, mədəni qüruru gücləndirir və ənənələr, mərasimlər və şifahi tarixlər kimi qeyri-maddi mədəni irsin gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin edir.

İnfrastruktur, şərhəedici proqramlar və davamlı idarəetmə təcrübələrinə sistemli investisiyalar etməklə ölkəmiz yalnız tarixi-irs obyektlərinin təkcə təhsil və mədəniyyət mərkəzləri kimi xidmət göstərməsini deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə milli kimliyin, tarixi davamlılığın və mədəni nailiyyətin simvolları kimi tanınmasını təmin edə bilər.

Azərbaycanın tarixi-irs obyektlərinin mədəni turizm məhsulu kimi dəyərləndirilməsi istiqamətində aşağıdakı tövsiyələr irəli sürülə bilər:

- Ziyarətçi təcrübəsini artırmaq üçün interaktiv və təhsil yönümlü proqramlar tətbiq edilməli;
- Qobustan kimi uzaq obyektlərin infrastrukturunu və nəqliyyat imkanları gücləndirilməli;
- Beynəlxalq turistlərin cəlb edilməsi üçün rəqəmsal marketing və sosial media strategiyalarından istifadə olunmalı;
- Davamlı irs turizmi idarəçiliyi üçün qanunvericilik və standartlar gücləndirilməli;
- Ziyarətçi təsiri və obyektlərin qorunması üzrə mütəmadi monitorinqlər aparılmalıdır.

Azərbaycanın tarixi-mədəni irs obyektlərinin turizm məhsulu kimi qiymətləndirilməsi ölkənin mədəni irsinin mühafizə edilməsi, geniş miqyasda tanınması və iqtisadi inkişafının stimullaşdırılmasına yönəlmiş strateji bir fəaliyyətdir. Bu sahədə UNESCO-nun beynəlxalq standartlarına müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, muzeylərin və mədəni müəssisələrin səmərəli idarə olunması Azərbaycanın zəngin mədəni potensialının dünya miqyasında tanınmasının təminatçısı kimi çıxış edir və ölkənin mədəni turizm imkanlarını daha rəqabətqabiliyyətli vəziyyətə gətirir.

Ədəbiyyat

1. Babayev, T. Basqal: tarixi-etnoqrafik tədqiqat. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. 2019.
2. Əhmədov, E. Azərbaycanın tarixi abidələrinin qorunması və mədəni turizmə təsiri. *Azərbaycan Turizm Araşdırmaları Jurnalı*, 2023.15(2), 45–58.
3. Ələddinqızı, N. Dini abidələrin təmir və bərpa dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri. *Səs*. (2022, 11 yanvar). <https://sia.az/az/news/politics/921755.html>
4. Əsədov, V. Mədəni irs obyektlərinin turizm məhsulu kimi inkişafı: Azərbaycan nümunəsi. *Bakı Dövlət Universiteti Elmi Xəbərləri*, 2024. 10(1), 112–125.
5. Hüseynov, M. Azərbaycanın mədəni irs obyektlərinin turizm potensialı: Problemlər və perspektivlər. *Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Jurnalı*, 2022. 18(3), 78–91.
6. İsmayilov, T. Tarixi abidələrin mədəni turizm məhsuluna çevrilməsi: Azərbaycan təcrübəsi. *Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Jurnalı*, 2025. 20(4), 33–47.
7. Məmmədov, R. Azərbaycanın mədəni irs obyektlərinin qorunması və turizmə inteqrasiyası. *Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Jurnalı*, 2023. 12(2), 56–70.
8. Aliyev, R. *Cultural Tourism in Azerbaijan: Challenges and Opportunities*. Baku. 2020. Tourism Press.
9. Farzaliyev, T. Gobustan Rock Art: History and Preservation. *Journal of Cultural Heritage*, 2017. 14 (2), 55–70.
10. İsmayilov, F. *Heritage Management in Azerbaijan: The Case of Icherisheher*. Baku University Press. 2018.
11. Jafarova, N. Society and tourism in Azerbaijan (in the context of museology). *The Scientific Heritage*, 2023. 128, 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467986>
12. Məmmədov, S. *Architectural Treasures of Sheki*. Baku: 2019. Art and Culture.